

FITRAT PUBLITSISTIK ASARLARI TARKIBIDAGI O‘ZLASHMALAR SEMANTIKASIDAGI O‘ZGARISHLAR

**S.Mirzatillayeva,
FarDU tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zlashmlarning tilga kirib o‘zlashishi jarayoni batafsil tahlil qilingan. Amalda mavjud bo‘lgan ilmiy xulosalarga munosabat bildirilgan. O‘zlashmalarning asiyat bilan mutanosibligi o‘rganilgan.

Аннотация. В этой статье подробно анализируется процесс проникновения заимствований в язык. Реакция на научные выводы, имеющиеся на практике. Изучена пропорциональность ассимиляций.

Annotation. This article provides a detailed analysis of the process of language penetration and absorption of lesions. The scientific conclusions that exist in practice have been reacted to. The proportionality of dispositions with primality has been studied.

Kalit so‘zlar. Semantika, moslashish, semantik torayish, semantik mutanosiblik, til egasi, o‘zlashma.

Ключевые слова. Семантика, адаптация, семантическое сужение, семантическая пропорция, владение языком, ассимиляция.

Keywords. Semantics, adaptation, semantic narrowing, semantic proportionality, language possession, appropriation.

O‘zlashmalarning moslashuv jarayoni orasida semantik jihatdan moslashish hodisasining ahamiyati katta va ancha qiziqarli jarayon hisoblanadi. Umuman olganda, leksik birliklarning ma’nosi va undagi o‘zgarishlarni o‘rganuvchi semantika (semasiologiya) barcha zamonaviy tilshunoslik maktablarida o‘ta muhim bo‘limlardan hisoblanadi[1.7].

So‘z ma’nosini tadqiq etish tilshunoslikning etimologiya hamda leksikologiya bo‘limlari uchun muhim jarayon hisoblanadi. Zero, til avvalo muloqot va axborot almashinuvi quolidir. Shuningdek, so‘zning semantik strukturasi, so‘zning leksikografik talqini, monosemiya, polisemiya kabi masalalar bilan chambarchas bog‘lanadigan bu muammo faqat semasiologiya uchun emas, balki tilning boshqa lingvistik bahslari (leksikologiya, leksikografiya, onomasiologiya, etimologiya kabilar) uchun ham prinsipial ahamiyatga ega[2.27].

So‘z ma’nosi voqelikning til sohiblari tomonidan aynan bir xil, o‘xshash yoki yaqin idrok qilinishiga asoslanadi, til egalarining bilish salohiyatiga muvofiq tuziladi. Inson shuurida aks etuvchi in’ikos, asosan, kishilarning o‘zaro muloqot jarayonida, ularning tilida ro‘yobga chiqadi. So‘z shakli esa so‘z ideal tomonning material timsoli hisoblanib, u tufayli ma’no (ideal tomon) suhbatdoshga tushunarli bo‘ladi. Demak, so‘zning material tomoni nafaqat ideal (ma’no) tomonini ifodalaydi va ro‘yobga chiqaradi, balki ideal tomonning kommunikativ, umumiy, tushunarli bo‘lishi uchun xizmat qiladi. Ideal tomon material tomomsiz mavjud bo‘lolmasligi kabi, material tomon ham ideal tomomsiz yuzaga kelmaydi. So‘z yangilanibgina, yangi qiyofaga kiribgina qolmay, shuningdek, o‘z fonetik ko‘rinishi (shaklini) ni

o'zgartirmagan holda semantik o'zgarishlar negizida qayta maydonga chiqishi mumkin[3.102].

So'z o'zlashishi dastlab so'z va uning ayrim leksik ma'nolari holatida yuz berib, semantik tuzilishi to'la o'zlashmaydi. Chunki tilga kirib kelgan dastlabki davrda o'zlashmaning ma'nosi to'la beriladigan va ifodalanadigan kontekstda hali shakllanmaydi. Zero, u xalqlarning o'zaro madaniy munosabatiga bog'liq holda, unga tobe munosabatda qabul qilingan narsa va predmetlarni ifoda etuvchi leksik ma'nosi orqaligina qabul qilingan bo'ladi[5.271].

Xorijiy so'z asta-sekin tilda ma'lum leksik birliklar bilan bog'liq holda ishlatila boshlaydi. Nutqda muayyan qo'llanish shakllarini oladi. Til egalari ona tillaridan unga mos ekvivalent topishga harakat qilishadi. Agar shunday til birligi bo'lsa, o'zlashmaning ma'nosi yanada oydinlashadi va konkretlashadi. Uning tilda qo'llanilish o'rni belgilanib, ishlatilishi aktuallashadi. Nomlangan faktorlar chet so'z ma'nosiga, u anglatuvchi tushuncha va tasavvurlarga ham ta'sir qiladi.

Zero, chet so'zning ma'nosi qabul qiluvchi tilning lug'at tarkibi, taraqqiyot darajasiga qarab to'la, qisman va hatto butunlay o'zgarib ham o'zlashishi mumkin[6.85-86].

Mustaqillik davrida o'zbek tili lug'at tarkibida quyidagi lisoniy o'zgarishlar yuz berdi: 1. Xorijiy tillardan bevosita yoki bilvosita so'zlar olindi. 2. Tilning ichki imkoniyati hamda til egalari ehtiyojidan kelib chiqib, o'zlashma tarkibli yangi so'zlar yasaldi. 3. So'z yoki ibora semantik strukturasi yangi ma'nolar bilan boyidi[7.41]. Bu jarayonlar albatta, jamiyat taraqqiyoti hamda axborot texnologiyalari rivoji natijasida yuzaga keldi[8.150]. Hozirgi kunda tilimizga o'zlashmalarning kirib kelishi yanada jadallashdi. Masalan, skrinshot, piar, kofebrek, kfc, start-up, call-markaz (kalka), coworking va b. O'zlashma so'zlarning qabul qilinishida ularning asli ma'nosi emas, boshqa til jamiyatlarida qabul qilingan ma'nosi yetakchi sema sifatida qabul qilinayotgani ko'zga tashlanadi. Ya'ni ularning o'zlashuvida bevosita tillar emas, jamiyatlarning ijtimoiy-ruhiy aloqasi birinchi o'ringa chiqmoqda. So'zning o'zlashuv jarayoni, buning lug'aviy ma'noga ta'siri bevosita til bilan, shuningdek, jamiyat bilan bog'liq bo'lmoqda. Bunda millatlarning dunyoqarashi, urf-odatlarini so'zlarning ayrim semalarining, ya'ni so'zning to'liq o'zlashishida o'ziga xos filtr vazifasini bajaradi[9.69]. Jumladan, T.Rahmonovning "Hozirgi o'zbek tilidagi arabcha o'zlashgan so'zlarning semantik tuzilishidagi o'zgarishlar" nomli 1994-yil e'lon qilgan ishlari bu sohani rivojiga ham katta hissasini qo'shgan. Bu masalada so'z semantik tuzilishining o'zgarishi uch xil yo'l bilan vujudga kelishi aytib o'tilgan. Bular quyidagilar:

1. O'zlashma so'zlar semantik tuzilishidagi kengayish hodisasi,
2. O'zlashma so'zlar semantik tuzilishidagi torayishi hodisasi,
3. O'zlashma so'zlar semantik tuzilishidagi uzoqlashuvi va zidlashuvi hodisasi[10.6].

O'zlashma leksemalar tarkibidagi semantik jihatdan kengayish hodisasi so'zdagi ma'no miqdorining ortishi bilan belgilanadi. Torayish hodisasida esa so'z o'zlashish jarayoni va muomalada bo'lgan davrda uning ayrim semalari iste'moldan chiqib ketadi. Natijada ma'no torayish hodisasi vujudga keladi. O'zlashma leksemalarda o'zining asliyatidan uzoqlashuv va zidlashuv hodisasida o'zlashma

soʻz butunlay yangi maʼno kasb etishi yoki oʻzining bosh maʼnosidan boshqa maʼnoga oʻtib qolishi kuzatiladi. Oʻzlashma leksemalarning semantik tuzilishidagi oʻzgarishlarni quyidagicha tasnif qilamiz:

1. Asl holatida qolgan oʻzlashmalar,
2. Semik tarkibida oʻzgarish sodir boʻlgan oʻzlashmalar:
 - a) maʼnosi kengaygan oʻzlashmalar,
 - b) maʼno toraygan oʻzlashmalar,
 - d) asliyatdan uzoqlashgan oʻzlashmalar,
 - e) asliyati bilan zidlashgan oʻzlashmalar.

Soʻzlar oʻzlashish jarayonida albatta maʼlum bir oʻzgarishlarga uchraydi. Yaʼni ayni holatidan boshqa bir tilga oʻtish jarayonida asliy hamda semik xususiyat jihatidan farqlanishlar kuzatiladi. Lekin ayrim bir leksemalar borki, ularda bunday jarayon kuzatilmaydi. Ular boshqa tilda qanday qoʻllanilgan boʻlsa shunday asl holatida tilimizga kirib keladi. Yaʼni bunday oʻzlashma leksemalar oʻzining asliy hamda semik mutanosibligini saqlab qoladi. Ular oʻzlashish hamda umumisteʼmol leksikasiga oʻtish jarayonida oʻzining asliyatida qoladi. Biz bu jarayonni soʻzning etimologiyasini tekshirish orqali aniqlashimiz mumkin. Izohli lugʻatlarda lugʻat maqolasida soʻzning kelib chiqishi haqidagi maʼlumotlar berib boriladi. Bu esa lugʻatdan foydalanuvchilarga qulaylik tugʻdiradi. Soʻz haqida boshqa maʼlumotlarni qidirib topishga hojat qolmaydi. Biz ham Abdurauf Fitrat publitsistikasidagi oʻzlashma leksemalarni bevosita izohli lugʻatlarga tayangan holda tadqiq etishga harakat qildik. Bunda soʻzlarga keltirilgan etimologik maʼlumotlarga tayandik. Oʻzlashma leksemalar tarkibidagi semik oʻzgarishlarni maʼno koʻchish usullari orqali oʻrganish tilimizning boy imkoniyatlarini yanada ochib berishga xizmat qiladi. Tilimizda oʻzlashma soʻzlar salmoqli oʻrinni egallaydi. Ularning koʻpchiligi ot soʻz turkumiga mansub hisoblanadi. Bunday leksemalar turli sohalarga taalluqli hisoblanadi. Lugʻat tarkibidagi oʻzlashmalarning ayrimlari oʻzining maʼno tarkibini butunlay oʻzgartirib, etimologik maʼno va tushunchasi bilan bogʻliq boʻlmagan soʻzga aylangan holatlari ham mavjud. Lekin koʻpchilik oʻzlashma leksemalarning maʼnosi oʻzgarmay qolganiga ham biz izohli lugʻatlarni koʻrish mobaynida guvoh boʻlamiz. Yaʼni oʻzlashma soʻz har ikki tilda ham bir xil maʼnoni anglatad. Masalan, Dinni **xurofot**dan ajratish degan xayolga berilgan edim[12.31].

Xurofot soʻzi OʻTIL da “diniy eʼtiqod, urf- odatlar, irimlarni soxtalashtiruvchi ijtimoiy-psixologik hodisa”[12.427] deb izohlanadi. Arab tilida “bidʼat, taassub, irim-sirimlar”, “behuda gap, safsata” [13.222] deb izohlanadi. Bu soʻzning har ikki tildagi bosh semasi aynan bir xil. Tilimizga ham bu soʻz oʻzining bosh maʼnosini saqlagan holda oʻzlashtirilgan.

“**Dunyo** havodis oʻchogʻidir” demishlar, toʻgʻri bir soʻz[11.14.]. OʻTIL da dunyo soʻzi “butun borliq, koinot, olam”, “hayot, tiriklik”, “boylik, davlat”[12.662] degan maʼnolar bilan izohlanadi. Arab tilida ham bu soʻz “jahon, olam”, “kundalik hayot, dunyo”[13.271] degan maʼnolarni bildiradi. Bu soʻzning semik tarkibi tilimizda arab tilidagi semik tarkibiga qaraganda nisbatan kengaygan.

Yuqorida keltirilgan namunalar oʻzlashish jarayonida asliy hamda semik jihatidan bir- biriga muvofiq holatda qolgan. Keltirib oʻtilgan soʻzlar yozuvchi yashagan davrda faol qoʻllanilgan boʻlsa, ayrimlari hozirgi kunda eskirgan leksika sifatida

tilimizda saqlanib qolingan. Lekin bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, keltirilgan o'zlashma leksemalardan ayrimlari adib talaffuzida qanday bo'lsa uning yozma manbalarida ham xuddi shu holatda keltirilgan. Ya'ni bu yerda orfoepik jihat ustunlik qilgan. Demak, o'zlashma va qo'llanma so'zlar iste'molchi tilga nafaqat leksik-semantik, balki imloviy jihatdan ham moslashadi[14.16].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гайсина Г.Р. Персидские заимствования в башкирском языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Уфа, 2008. – С. 7.
2. Қўчқортөв И. Ўзбек тили лексик семасиологияси ва унинг актуал вазибалари // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент: Фан, 1982. – № 6. – Б. 27.
3. Дадабөв Х, Ҳамидов З,Холмонова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. –Тошкент: Фан, 2007.– Б. 102.
4. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 271.
5. Жуманиёзов О. Ўзбек тилидаги герман тиллари ўзлашмалари. – Тошкент: Фан, 1987. – Б. 85-86.
6. Одилов Ё. Мустақиллик даври лексикасида маъно таракқиёти // ЎТА, 2016, №2. – Б.41.
7. Махмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so'z. – 2017. – Б.150.
8. Қўзиёв У. Ўзбек тили изоҳли луғатларидаги ўзлашма сўзлар тадқиқи. (PhD)дисс.;Н-2018, 69-бет
9. Раҳмонов Т. Ҳозирги ўзбек тилидаги арабча ўзлашма сўзлар семантик тузилишидаги ўзгаришлар.Фил.фан.ном диссерт. Автореф. Т.:-1994.6-бет
10. Фитрат А. Ёпишмаган гажжаклар. 31-бет, 1919
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. IV жилд 427-бет .-Тошкент.,2008
12. An-Naim arabcha-o'zbekcha lug'ati. 222-bet.Toshkent,2003
13. Фитрат А. Бухорода инқилоб ,14-бет,1918.
14. Омонов М. “Бобурнома” даги изофий бирикмаларнинг лисоний тадқиқи.(PhD)диссер автореф:..Ф-2020.

FITRAT PUBLITSISTIK ASARLARI TARKIBIDAGI O‘ZLASHMALAR SEMANTIKASIDAGI O‘ZGARISHLAR

**S.Mirzatillayeva,
FarDU tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zlashmlarning tilga kirib o‘zlashishi jarayoni batafsil tahlil qilingan. Amalda mavjud bo‘lgan ilmiy xulosalarga munosabat bildirilgan. O‘zlashmalarning asliyat bilan mutanosibliги o‘rganilgan.

Аннотация. В этой статье подробно анализируется процесс проникновения заимствований в язык. Реакция на научные выводы, имеющиеся на практике. Изучена пропорциональность ассимиляций.

Annotation. This article provides a detailed analysis of the process of language penetration and absorption of lesions. The scientific conclusions that exist in practice have been reacted to. The proportionality of dispositions with primality has been studied.

Kalit so‘zlar. Semantika, moslashish, semantik torayish, semantik mutanosiblik, til egasi, o‘zlashma.

Ключевые слова. Семантика, адаптация, семантическое сужение, семантическая пропорция, владение языком, ассимиляция.

Keywords. Semantics, adaptation, semantic narrowing, semantic proportionality, language possession, appropriation.

O‘zlashmalarning moslashuv jarayoni orasida semantik jihatdan moslashish hodisasining ahamiyati katta va ancha qiziqarli jarayon hisoblanadi. Umuman olganda, leksik birliklarning ma’nosi va undagi o‘zgarishlarni o‘rganuvchi semantika (semasiologiya) barcha zamonaviy tilshunoslik maktablarida o‘ta muhim bo‘limlardan hisoblanadi[1.7].

So‘z ma’nosini tadqiq etish tilshunoslikning etimologiya hamda leksikologiya bo‘limlari uchun muhim jarayon hisoblanadi. Zero, til avvalo muloqot va axborot almashinuvi quolidir. Shuningdek, so‘zning semantik strukturasi, so‘zning leksikografik talqini, monosemiya, polisemiya kabi masalalar bilan chambarchas bog‘lanadigan bu muammo faqat semasiologiya uchun emas, balki tilning boshqa lingvistik bahslari (leksikologiya, leksikografiya, onomasiologiya, etimologiya kabilar) uchun ham prinsipial ahamiyatga ega[2.27].

So‘z ma’nosi voqelikning til sohiblari tomonidan aynan bir xil, o‘xshash yoki yaqin idrok qilinishiga asoslanadi, til egalarining bilish salohiyatiga muvofiq tuziladi. Inson shuurida aks etuvchi in’ikos, asosan, kishilarning o‘zaro muloqot jarayonida, ularning tilida ro‘yobga chiqadi. So‘z shakli esa so‘z ideal tomonning material timsoli hisoblanib, u tufayli ma’no (ideal tomon) suhbatdoshga tushunarli bo‘ladi. Demak, so‘zning material tomoni nafaqat ideal (ma’no) tomonini ifodalaydi va ro‘yobga chiqaradi, balki ideal tomonning kommunikativ, umumiy, tushunarli bo‘lishi uchun xizmat qiladi. Ideal tomon material tomomsiz mavjud bo‘lolmasligi kabi, material tomon ham ideal tomomsiz yuzaga kelmaydi. So‘z yangilanibgina, yangi qiyofaga kiribgina qolmay, shuningdek, o‘z fonetik ko‘rinishi (shaklini) ni

o'zgartirmagan holda semantik o'zgarishlar negizida qayta maydonga chiqishi mumkin[3.102].

So'z o'zlashishi dastlab so'z va uning ayrim leksik ma'nolari holatida yuz berib, semantik tuzilishi to'la o'zlashmaydi. Chunki tilga kirib kelgan dastlabki davrda o'zlashmaning ma'nosi to'la beriladigan va ifodalanadigan kontekstda hali shakllanmaydi. Zero, u xalqlarning o'zaro madaniy munosabatiga bog'liq holda, unga tobe munosabatda qabul qilingan narsa va predmetlarni ifoda etuvchi leksik ma'nosi orqaligina qabul qilingan bo'ladi[5.271].

Xorijiy so'z asta-sekin tilda ma'lum leksik birliklar bilan bog'liq holda ishlatila boshlaydi. Nutqda muayyan qo'llanish shakllarini oladi. Til egalari ona tillaridan unga mos ekvivalent topishga harakat qilishadi. Agar shunday til birligi bo'lsa, o'zlashmaning ma'nosi yanada oydinlashadi va konkretlashadi. Uning tilda qo'llanilish o'rni belgilanib, ishlatilishi aktuallashadi. Nomlangan faktorlar chet so'z ma'nosiga, u anglatuvchi tushuncha va tasavvurlarga ham ta'sir qiladi.

Zero, chet so'zning ma'nosi qabul qiluvchi tilning lug'at tarkibi, taraqqiyot darajasiga qarab to'la, qisman va hatto butunlay o'zgarib ham o'zlashishi mumkin[6.85-86].

Mustaqillik davrida o'zbek tili lug'at tarkibida quyidagi lisoniy o'zgarishlar yuz berdi: 1. Xorijiy tillardan bevosita yoki bilvosita so'zlar olindi. 2. Tilning ichki imkoniyati hamda til egalari ehtiyojidan kelib chiqib, o'zlashma tarkibli yangi so'zlar yasaldi. 3. So'z yoki ibora semantik strukturasi yangi ma'nolar bilan boyidi[7.41]. Bu jarayonlar albatta, jamiyat taraqqiyoti hamda axborot texnologiyalari rivoji natijasida yuzaga keldi[8.150]. Hozirgi kunda tilimizga o'zlashmalarning kirib kelishi yanada jadallashdi. Masalan, skrinshot, piar, kofebrek, kfc, start-up, call-markaz (kalka), coworking va b. O'zlashma so'zlarning qabul qilinishida ularning asli ma'nosi emas, boshqa til jamiyatlarida qabul qilingan ma'nosi yetakchi sema sifatida qabul qilinayotgani ko'zga tashlanadi. Ya'ni ularning o'zlashuvida bevosita tillar emas, jamiyatlarning ijtimoiy-ruhiy aloqasi birinchi o'ringa chiqmoqda. So'zning o'zlashuv jarayoni, buning lug'aviy ma'noga ta'siri bevosita til bilan, shuningdek, jamiyat bilan bog'liq bo'lmoqda. Bunda millatlarning dunyoqarashi, urf-odatlari so'zlarning ayrim semalarining, ya'ni so'zning to'liq o'zlashishida o'ziga xos filtr vazifasini bajaradi[9.69]. Jumladan, T.Rahmonovning "Hozirgi o'zbek tilidagi arabcha o'zlashgan so'zlarning semantik tuzilishidagi o'zgarishlar" nomli 1994-yil e'lon qilgan ishlari bu sohani rivojiga ham katta hissasini qo'shgan. Bu masalada so'z semantik tuzilishining o'zgarishi uch xil yo'l bilan vujudga kelishi aytib o'tilgan. Bular quyidagilar:

1. O'zlashma so'zlar semantik tuzilishidagi kengayish hodisasi,
2. O'zlashma so'zlar semantik tuzilishidagi torayishi hodisasi,
3. O'zlashma so'zlar semantik tuzilishidagi uzoqlashuvi va zidlashuvi hodisasi[10.6].

O'zlashma leksemalar tarkibidagi semantik jihatdan kengayish hodisasi so'zdagi ma'no miqdorining ortishi bilan belgilanadi. Torayish hodisasida esa so'z o'zlashish jarayoni va muomalada bo'lgan davrda uning ayrim semalari iste'moldan chiqib ketadi. Natijada ma'no torayish hodisasi vujudga keladi. O'zlashma leksemalarda o'zining asliyatidan uzoqlashuv va zidlashuv hodisasida o'zlashma

soʻz butunlay yangi maʼno kasb etishi yoki oʻzining bosh maʼnosidan boshqa maʼnoga oʻtib qolishi kuzatiladi. Oʻzlashma leksemalarning semantik tuzilishidagi oʻzgarishlarni quyidagicha tasnif qilamiz:

1. Asl holatida qolgan oʻzlashmalar,
2. Semik tarkibida oʻzgarish sodir boʻlgan oʻzlashmalar:
 - a) maʼnosi kengaygan oʻzlashmalar,
 - b) maʼno toraygan oʻzlashmalar,
 - d) asliyatdan uzoqlashgan oʻzlashmalar,
 - e) asliyati bilan zidlashgan oʻzlashmalar.

Soʻzlar oʻzlashish jarayonida albatta maʼlum bir oʻzgarishlarga uchraydi. Yaʼni ayni holatidan boshqa bir tilga oʻtish jarayonida asliy hamda semik xususiyat jihatidan farqlanishlar kuzatiladi. Lekin ayrim bir leksemalar borki, ularda bunday jarayon kuzatilmaydi. Ular boshqa tilda qanday qoʻllanilgan boʻlsa shunday asl holatida tilimizga kirib keladi. Yaʼni bunday oʻzlashma leksemalar oʻzining asliy hamda semik mutanosibligini saqlab qoladi. Ular oʻzlashish hamda umumisteʼmol leksikasiga oʻtish jarayonida oʻzining asliyatida qoladi. Biz bu jarayonni soʻzning etimologiyasini tekshirish orqali aniqlashimiz mumkin. Izohli lugʻatlarda lugʻat maqolasida soʻzning kelib chiqishi haqidagi maʼlumotlar berib boriladi. Bu esa lugʻatdan foydalanuvchilarga qulaylik tugʻdiradi. Soʻz haqida boshqa maʼlumotlarni qidirib topishga hojat qolmaydi. Biz ham Abdurauf Fitrat publitsistikasidagi oʻzlashma leksemalarni bevosita izohli lugʻatlarga tayangan holda tadqiq etishga harakat qildik. Bunda soʻzlarga keltirilgan etimologik maʼlumotlarga tayandik. Oʻzlashma leksemalar tarkibidagi semik oʻzgarishlarni maʼno koʻchish usullari orqali oʻrganish tilimizning boy imkoniyatlarini yanada ochib berishga xizmat qiladi. Tilimizda oʻzlashma soʻzlar salmoqli oʻrinni egallaydi. Ularning koʻpchiligi ot soʻz turkumiga mansub hisoblanadi. Bunday leksemalar turli sohalarga taalluqli hisoblanadi. Lugʻat tarkibidagi oʻzlashmalarning ayrimlari oʻzining maʼno tarkibini butunlay oʻzgartirib, etimologik maʼno va tushunchasi bilan bogʻliq boʻlmagan soʻzga aylangan holatlari ham mavjud. Lekin koʻpchilik oʻzlashma leksemalarning maʼnosi oʻzgarmay qolganiga ham biz izohli lugʻatlarni koʻrish mobaynida guvoh boʻlamiz. Yaʼni oʻzlashma soʻz har ikki tilda ham bir xil maʼnoni anglatad. Masalan, Dinni **xurofot**dan ajratish degan xayolga berilgan edim[12.31].

Xurofot soʻzi OʻTIL da “diniy eʼtiqod, urf- odatlar, irimlarni soxtalashtiruvchi ijtimoiy-psixologik hodisa”[12.427] deb izohlanadi. Arab tilida “bidʼat, taassub, irim-sirimlar”, “behuda gap, safsata” [13.222] deb izohlanadi. Bu soʻzning har ikki tildagi bosh semasi aynan bir xil. Tilimizga ham bu soʻz oʻzining bosh maʼnosini saqlagan holda oʻzlashtirilgan.

“**Dunyo** havodis oʻchogʻidir” demishlar, toʻgʻri bir soʻz[11.14.]. OʻTIL da dunyo soʻzi “butun borliq, koinot, olam”, “hayot, tiriklik”, “boylik, davlat”[12.662] degan maʼnolar bilan izohlanadi. Arab tilida ham bu soʻz “jahon, olam”, “kundalik hayot, dunyo”[13.271] degan maʼnolarni bildiradi. Bu soʻzning semik tarkibi tilimizda arab tilidagi semik tarkibiga qaraganda nisbatan kengaygan.

Yuqorida keltirilgan namunalar oʻzlashish jarayonida asliy hamda semik jihatidan bir- biriga muvofiq holatda qolgan. Keltirib oʻtilgan soʻzlar yozuvchi yashagan davrda faol qoʻllanilgan boʻlsa, ayrimlari hozirgi kunda eskirgan leksika sifatida

tilimizda saqlanib qolingan. Lekin bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, keltirilgan o'zlashma leksemalardan ayrimlari adib talaffuzida qanday bo'lsa uning yozma manbalarida ham xuddi shu holatda keltirilgan. Ya'ni bu yerda orfoepik jihat ustunlik qilgan. Demak, o'zlashma va qo'llanma so'zlar iste'molchi tilga nafaqat leksik-semantik, balki imloviy jihatdan ham moslashadi[14.16].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гайсина Г.Р. Персидские заимствования в башкирском языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Уфа, 2008. – С. 7.
2. Қўчқортюев И. Ўзбек тили лексик семасиологияси ва унинг актуал вазифалари // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент: Фан, 1982. – № 6. – Б. 27.
3. Дадабоев Х, Ҳамидов З,Холмонова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. –Тошкент: Фан, 2007.– Б. 102.
4. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 271.
5. Жуманиёзов О. Ўзбек тилидаги герман тиллари ўзлашмалари. – Тошкент: Фан, 1987. – Б. 85-86.
6. Одилов Ё. Мустақиллик даври лексикасида маъно тараққиёти // ЎТА, 2016, №2. – Б.41.
7. Махмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so'z. – 2017. – Б.150.
8. Қўзиёев У. Ўзбек тили изоҳли луғатларидаги ўзлашма сўзлар тадқиқи. (PhD)дисс.;Н-2018, 69-бет
9. Раҳмонов Т. Ҳозирги ўзбек тилидаги арабча ўзлашма сўзлар семантик тузилишидаги ўзгаришлар.Фил.фан.ном диссерт. Автореф. Т.:-1994.6-бет
10. Фитрат А. Ёпишмаган гажжаклар. 31-бет, 1919
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. IV жилд 427-бет .-Тошкент.,2008
12. An-Naim arabcha-o'zbekcha lug'ati. 222-bet.Toshkent,2003
13. Фитрат А. Бухорода инқилоб ,14-бет,1918.
14. Омонов М. “Бобурнома” даги изофий бирикмаларнинг лисоний тадқиқи.(PhD)диссер автореф:..Ф-2020.